

Práticas parentais, contexto emocional familiar e estratégias de resolução de conflitos na adolescência

Eliza Giacomini Bezerra¹
Maria Eduarda Alves Soares Neves²

¹Psicologia – Universidade CEUMA, elizagbezerra@gmail.com

²Psicologia – Universidade CEUMA, mariaeduardasoesneves@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.17204299

Introdução: A adolescência é um período marcado por transformações emocionais e cognitivas, no qual a família assume papel central na socialização e no desenvolvimento saudável. Pesquisas recentes destacam que fatores de risco, como vulnerabilidade socioeconômica e práticas parentais coercitivas, estão associados a maiores dificuldades emocionais e comportamentais. Por outro lado, práticas parentais indutivas, suporte familiar e estratégias positivas de resolução de conflitos funcionam como fatores de proteção. **Objetivo:** Analisar as práticas parentais, contexto emocional familiar e estratégias de resolução de conflitos na adolescência. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, com coleta de dados na base BVS, contemplando artigos nacionais e internacionais publicados nos últimos 5 anos. Como descritores foram empregados “Adolescência”, “Relações Familiares”, “Educação não profissionalizante”, “Desenvolvimento psicológico” e “Autoridade parental”. **Resultado/Discussões:** A literatura evidencia que (i) o risco socioeconômico interfere indiretamente na regulação emocional dos adolescentes, mediado por um clima emocional familiar negativo; (ii) práticas parentais coercitivas e estilos permissivos se associam a sintomas emocionais e comportamentais mais intensos; (iii) práticas indutivas e resolução positiva de conflitos favorecem autonomia, autoestima e ajustamento social; (iv) instrumentos adaptados para o contexto brasileiro, como a Escala de Estratégias de Resolução de Conflitos, permitem avaliar e intervir nas dinâmicas familiares; e (v) experiências adversas, como maus-tratos, afetam vínculos futuros, mas podem ser ressignificadas por meio de relacionamentos de apoio. **Conclusão:** Conclui-se que o contexto emocional familiar exerce influência determinante sobre o desenvolvimento de adolescentes. A adoção de práticas parentais positivas e a promoção de estratégias construtivas de resolução de conflitos constituem fatores de proteção relevantes, apontando caminhos para intervenções preventivas e promoção de saúde mental.

WPSY

I WORKSHOP DE PSICOLOGIA E COMPORTAMENTO HUMANO

Ciência psicológica a serviço do desenvolvimento humano

12 e 13 de setembro de 2025

Palavras-Chaves: Adolescência; Contexto Emocional Familiar; Práticas Parentais; Regulação Emocional; Resolução de Conflitos.